

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI TAYYORLOV GURUH
BOLALARINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6066637>

Abdug'opirova Feruza Akramjon qizi

Namangan davlat universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti

Nosirjonova Iroda Nozimjon qizi

Namangan davlat universiteti,

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada uzluksiz ta'limning boshlang'ich bo'g'ini hisoblangan maktabgacha ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlarning mazmuni va amaliyotdagi talqini, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning ta'lim-tarbiya jarayonidagi pedagogik-psixologik xususiyatlari, tarbiyachining pedagogik va kasbiy faoliyati, maktabga tayyorlov guruhlarining faoliyat turlaridagi va ijtimoiy hayot uyg'unligi, zamon talabiga mos holda ta'lim-tarbiya berish haqida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *ta'lim, tarbiya, faoliyat, pedagogik, psixologik, xususiyat, maktabgacha ta'lim, bolalar, tarbiyachi, aqliy, intellektual, salohiyat, o'qitish, mahorat.*

Аннотация: *В статье описаны содержание и практическая трактовка реформы в системе дошкольного образования, являющейся отправной точкой непрерывного образования, педагогические и психологические особенности дошкольников в образовательном процессе, педагогическая и профессиональная деятельность, гармония воспитания. дошкольные группы по видам деятельности и общественной жизни, воспитание в соответствии с современными требованиями.*

Ключевые слова: *образование, воспитание, деятельность, педагогическая, психологическая, характеристика, дошкольное образование, дети, воспитатель, умственный, интеллектуальный, потенциал, обучение, умение.*

Annotation: *The paper describes the content and practical interpretation of the reform in the system of preschool education, which is the starting point of continuous education, pedagogical and psychological characteristics of preschool children in the educational process, pedagogical and professional activities, harmony of education. preschool groups by activities and social life, education in accordance with modern requirements.*

Keywords: *education, upbringing, activity, pedagogical, psychological, characteristic, preschool education, children, educator, mental, intellectual, potential, training, skill.*

Mamlakatimizda yosh avlodni sog'lom, bilimli va zukko qilib tarbiyalash maqsadida maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirishga katta e'tibor qaratilyapti. "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi"da "...maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish" masalasi ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilab qo'yildi"[1]. Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan

yuqoridagi Qaror va Farmonlar uzluksiz ta'lim tizimining muhim bo'g'ini hisoblangan maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining davlat hamda nodavlat tarmog'ini kengaytirish, ularni malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlashda dasturilamalga aylandi. Shu sababdan ham Respublikamiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev maktabgacha ta'lim sohasida ko'plab islohotlar olib bormoqdalar. Xususan, "Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari"[2] va "Ilk qadam"[2] Davlat dasturining ishlab chiqilishi uzluksiz ta'lim tizimida maktabgacha ta'limni samarali amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratildi.

Maktabgacha ta'lim bu nima? Maktabgacha ta'lim – bola sog'lom, har tomonlama kamol topib shakllanishini ta'minlaydi, unda o'qishga intilish hissini uyg'otadi, uni muntazam ta'lim olishga tayyorlaydi. Maktabgacha ta'lim bola 6-7 yoshga yetgunicha davlat va nodavlat maktabgacha tarbiya bolalar muassasalarida hamda oilalarda amalga oshiriladi. Maktabgacha ta'lim maqsadi va vazifalarini ro'yobga chiqarishda mahalla, jamoat va xayriya tashkilotlari, xalqaro fondlar faol ishtirok etadi[3]. Maktabgacha ta'lim va tarbiya bolani o'qitish, tarbiyalash, ularni intellektual, ma'naviy-axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek, bolalarni umumiy o'rta ta'limga tayyorlashga qaratilgan ta'lim turidir[3]. Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlash va ularni aqliy salohiyatlarini oshirishda tajribali tarbiyachi-pedagogning o'rnida juda muhim ahamiyat kasb etadi. Maktabga tayyorlov guruhlarida 5-6 yoshli bolalarning tahsil olishida, ularning aqliy salohiyatini, maktab ta'limiga bo'lgan qiziqishlarini uyg'otish, o'qish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirish zarur. Katta bog'cha yoshidagi bolalar asosan maktabda o'qish uchun ehtiyoj sezadilar, lekin bu xohish va ehtiyoj motivi turlicha bo'lishi mumkin. "Menga chiroyli forma, daftar, qalam va ruchka sotib olib berishadi", "Maktabda o'rtoqlarim ko'p bo'ladi va men ular bilan mazza qilib o'ynayman", "Maktabda uxlatishmaydi" kabi savollar orqali qiziqishni bolalarga odatda ota-onalar singdiradilar. Maktabning tashqi ramzlari, shubxasiz bolalarni juda qiziqtiradi, lekin bu maktabda muvaffaqiyatli o'qish uchun sabab bo'la olmaydi. Ota-onalar, pedagog-tarbiyachilar tomonidan bolalarga bilish, o'rganish motivlarini singdirilishi maktabda muvaffaqiyatli o'qish omili bo'lib xizmat qila oladi. "Men otamga o'xshagan bo'lishim uchun o'qishim kerak", "Yozishni juda yaxshi ko'raman", "O'qishni o'rganaman" kabi qiziqish va istaklar to'g'ri motivatsion tayyorgarlikka misol bo'la oladi[4]. Maktabgacha yosh davri 3-7 yoshni o'z ichiga oladi. Ushbu yosh davrda bolalarni asosiy faoliyati o'yin turlari hisoblanib, faoliyat turlari asosan o'yin tarzida olib boriladi. Turli xildagi o'yin metodlari orqali bolalar nutqini ham rivojlantirish mumkin. Nutq qobiliyati-kishining o'z his-tuyg'ularini nutq yordamida, shu bilan birga mimika va pantomimika yordamida aniq va ravshan qilib ifodalab berish qobiliyatidir[5].

Ta'lim berish jararayoni murakkab faoliyat bo'lib, bunda maktabgacha ta'lim tashkilotidagi tarbiyachidan juda katta mas'uliyat talab etiladi. Tarbiyachilar har bir bolani psixologiyasidan kelib chiqqan holda ularga individual yondoshadilar. Ayrim bolalar juda injiq, qaysar bo'ladilar. Bunday bolalar bilan ishlashda bolani qiziqarli o'yin turiga qiziqtirish kerak. Ayrim bolalar esa juda ham kam gap uyatchang bo'lishadi, bunday bolalar faoliyatini kuzatish orqali ularni qanday o'yinlar qiziqtiradi, qanday faoliyatga jalb qilish kerakligi aniqlanadi. Bolani tarbiyalashdagi samaradorligini oshirishda an'ana va urf-

odatlarining va mahalla ijtimoiy muhitining ya'ni qo'ni-qo'shnihilik munosabatlarining ro'li katta ahamiyatga ega. Bolalar xulq-atvorini shakllantirishda, ularning ma'naviy bilimlarini oshirishda turli xildagi qadriyatlarimiz, tariximiz, ota-bobolarimiz yashab o'tgan hayot yo'llarini bilib borish orqali bolada tafakkur, ong, idrok shakllanadi.

Bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim-tarbiya berish jarayonida ular erishgan muvaffaqiyatlarni aytib o'tib rag'batlantirish, motivatsiya berish orqali ularni bilim olishga qiziqtirish mumkin. Rag'batlantirish psixikaning ijobiy sifatlari va xususiyatlarini oshiradi, jazolash usuli esa salbiylarining yuzaga kelishini oldini oladi. Agar bolani tarbiyalashda faqat rag'batlantirish qo'llanilib, jazolash inkor etilsa bolalar shaxsida ijobiy sifatlilar bilan birgalikda salbiy xususiyatlar ham yuzaga kelishi va shakllanishi mumkin. Bolani psixologik rivojlanishi uchun rag'batlantirish va jazolashni bir xil me'yorda olib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Rag'batlantirish ijobiy sifatlarni rivojlantirishga xizmat qilsa, jazolash salbiy xususiyatlarni tuzatishga qaratilgan bo'ladi. Bolani rag'batlantirish, madad berish yoki mukofot berish bolani ijobiy ishlarga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirib boradi va albatta bunday rag'batlantirishlar va mukofotlar ham me'yorida bo'lishi kerak, chunki bolani ijobiy sifatlarni shakllantiramiz deb salbiy xususiyatlarni shakllantirib yubormaslik kerak. MADAD-bolani axloqiy mustahkamlovchi, hamdardlik yoki birgalikdagi harakatlar shaklida bo'lishi mumkin, ya'ni kattalar tomonidan bunday amaliy harakatlarni bajarish bola faoliyatining faollashuvini ta'minlaydi. MUKOFOT-bolaning harakatlarini baholashda yoki moddiy madad usuli sifatida idrok etiladi. Mana shunday rag'batlantirishlar orqali bolani irodaviy faoliyati shakllanib boradi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar irodaviy harakatini o'stirish va mustahkamlashda ularni mehnat faoliyatiga jalb etish kerak. Bolalardagi irodaviy harakatlarni rivojlantirish maqsadida ularni o'z -o'ziga xizmat qilish, supirish-sidirish, guruhda navbatchilik qilish, gullarni parvarish qilish kabi mehnat turlariga jalb qilish zarur[6]. Ushbu irodaviy harakatlarni rivojlantirishda o'yin juda katta rol o'ynaydi. O'yin bolalar irodasini o'stiruvchi va mustahkamlovchi omillardan biridir. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar irodaviy harakatlarining rivojlanishida ular nutqining tobora o'sib borishi juda katta ahamiyatga ega. Tarbiyachilar va ota -onalar turli yoshdagi bolalarga og'zaki sur'atda turli xil vazifalarni topshiradilar. Bolalar ayni chog'da o'yinlari yoki boshqa qilayotgan ishlarini qo'yib, kattalarni topshirgan vazifalarini bajarishlari kerak. Ana shunday topshiriqlarni berish orqali bolalarda ixtiyoriy harakatlarni o'stirib borish mumkin.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni biror maqsadni aniqlash va biror qarorga kelishlarida motivlar kurashi ham ko'rinadi. Bolalarda ijtimoiy motivlarning ta'siri bilan bir qator irodaviy sifatlilar, ya'ni, qat'iylik, mustaqillik, tashabbuskorlik, dadillik kabi sifatlilar tarkib topa boshlaydi. Lekin maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar irodasining bunday sifatlilar katta odamlarnikidek mustahkam, ya'ni karakter hislatlariga aylanib ketgan darajada bo'lmaydi, bunday hislatlar bolaning katta bo'lib borishida shakllanib boradi. Ushbu hislatlarning to'g'ri shakllanishi albatta tarbiyachi pedagoglarga bog'liq. Shunday irodaviy sifatlarni tarbiyalab borish orqali 5-6, 6-7 yoshli bolalarni maktab bosqichiga tayyorlab boriladi.

Bola 6 yoshga yetganda miya po'stlog'ining asab katakchalari rivojlanib, og'irligi va tashqi ko'rinishidan kattalarnikiga yaqinlashadi. Shuning uchun ham ularning nutqidagi

soʻzlar bolaning fikr ifodalash ehtiyojlarini toʻla qondirishi kerak. Bu davrda bolalarning matematik tafakkuri, hisoblash koʻnikmalarini rivojlantirish lozim. Dastlabki iqtisodiy tushunchalarga ehtiyoj seziladi. Bolaning faraz qilish qobiliyatlarini jadal rivojlantirishga alohida eʼtibor qaratish maqsadga muvofiqdir [7].

Yuqorida keltirib oʻtilgan fikrlardan kelib chiqib xulosa oʻrnida shuni aytish joizki, bolada shakllanadigan xulq-atvor va faoliyat meʼyorlarini shakllantirishda tarbiyachining ahamiyati juda katta. Tarbiyachilar mana shunday masʼuliyatli vazifani bajarishayotgan ekan oʻz kasblariga vijdonan yondoshgan holda faoliyatlarini olib borishlari kerak deb oʻylayman. Tarbiyachi birinchi navbatda bolalarni kitobga, oʻqishga boʻlgan qiziqishlarini uygʻotish maqsadida turli xildagi metodlardan foydalanib borishi kerak. Tayyorlov guruhidagi bolalar bilan ham guruh boʻlib, ham individual ishlash yaxshi natijalar beradi. Avvallari 1-ta guruhda 30 nafardan ziyod 40 nafarga yaqin tarbiyalanuvchilar tarbiyalangan boʻlsalar, hozirgi kunda 25 nafar tarbiyalanuvchi tarbiyalanishi meʼyoriy koʻrsatgich sifatida belgilandi. Agarda 1ta guruhda 15 nafar tarbiyalanuvchi tahsil olsa yoki 1 ta guruhda 2 ta tarbiyachi pedagog va 1 ta yordamchi tarbiyachilar faoliyat olib boradigan boʻlsa bolalar bilan individual ishlash samaradorligi oshadi. Tarbiyachilar shu sababli bolalarning dunyoqarashi, fikrlash doirasiga qarab bolani maʼlum faoliyatga yoʻnaltirish, bugungi kun talabidan kelib chiqqan holda, pedagogik jarayonlarga mustahkam bilim va mahorat bilan yondashib har tomonlama yuksak intellektual salohiyatga ega barkamol avlodni tarbiyalashlari lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi “Oʻzbekiston Respublikasi Maktabgacha taʼlim vazirligi faoliyatini tashkil etish toʻgʻrisida”gi PQ-3305-sonli Qarori/Qonun hujjatlari maʼlumotlari milliy bazasi, 30.09.2017 y., 07/17/3305/0038-son; 05.04.2018 y., 07/12/3651/1007-son, 01.10.2018 y., 07/18/3955/1978-son; 09.10.2020 y., 07/20/4857/1357-son.
2. Oʻzbekiston Respublikasi Maktabgacha taʼlim vazirining 2018-yil 18-iyundagi 1450-sonli “Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qoʻyiladigan davlat talablarini tasdiqlash haqida”gi Buyrugʻi/Qonun hujjatlari maʼlumotlari milliy bazasi, 04.07.2018 y., 10/18/3032/1450-son.
3. Oʻzbekiston Respublikasi 2020-yil 23-sentabrdagi “Taʼlim toʻgʻrisida”gi 637-sonli qonuni/Qonun hujjatlari maʼlumotlari milliy bazasi, 24.09.2020-y., 03/20/637/1313-son; Qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son, 12.10.2021-y., 03/21/721/0952-son.
4. Z.T.Nishanova, N.G.Kamilova, D.U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova “Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya”. Toshkent.; 2018. 273-bet.
5. B.M.Umarov “Psixologiya”. Toshkent.; 2012. 76-bet.
6. Z.Nishanova, G.Alimova. “Bolalar psixologiyasi va uni oʻrgatish metodikasi” Toshkent.; 2006. 97-bet.
7. F.Qodirova “Maktabgacha pedagogika” Toshkent.; 2019. 131-bet.

